

Sanoat chiqindisi(Fosfogips)dan qurilish materiallari sanoatida foydalanishni tadqiq etish

Siddiqov Marat Xalilovich

Urganch davlat universiteti dotsenti

Nurmuxamedov Sanjarbek Ilxamovich

Urganch davlat universiteti o'qituvchi-stajori

sanjarbek2021@bk.ru

Sadullayev Nodirbek Rashidbek o'g'li,

nodirbeksadullayev897@gmail.com

Urganch davlat universiteti magistri

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola hozirgi davrda dolzarb muammo bo'lib borayotgan chiqindilardan unumli foydalanish, atrof-muhitga va tabiatga ta'sirini oldini olish bilan izohlanadi.

Qurilish sanoatida chiqindilardan foydalanish yo'nalishida sifatli, ekologik toza, hamyonbop va o'zimizning mahalliy hom ashyolar asosida olingan materiallar ishlab chiqarishga e'tibor katta bo'lmoqda.

Kalit so'zlar: Sanoat chiqindisi, fosfogips, unumdorlik, iqtisodiy samaradorlik, struktura, qurilish gipsi ,hajmiy zichlik, mustahkamlik.

Abstract: This scientific article is explained by effective use of waste, which is becoming an urgent problem in the present era, and prevention of its impact on the environment and nature.

In the direction of using waste in the construction industry, attention is being paid to the construction industry, attention is being paid to the production of high-

quality, environmentally friendly, affordable materials obtained on the basis of our own local raw materials.

Key words: industrial waste, phosphogypsum, productivity, economic efficiency, structure, construction plaster, bulk density, consistency.

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 20 fevraldagi PQ-4198-sonli “Qurilish materiallari sanoatini tubdan takomillashtirish va kompleks rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori, davlatning iqtisodiyotdagi ishtirokini yanada qisqartirish, qurilish materiallari sanoatini boshqarish tizimining samaradorligini oshirish, mahalliy xomashyoni chuqur qayta ishlashni tashkil etishni rag‘batlantirish, ilg‘or texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar turlarini diversifikatsiya qilish va eksport hajmini kengaytirish, tarmoqqa investitsiyalarni jalb qilish ko‘zda tutilgan. Gips sanoati ulkan xomashyo zaxirasiga ega. Gips toshining aniqlangan zaxiralari koni butun MDH hududi bo‘yicha joylashgan va 6 mlrd.tonnani tashkil etadi. Lekin hozirgi vaqtda gips mahsulotlarini ishlab chiqarishda muhim xomashyo manbai bo‘lib tarkibida gips moddasi bo‘lgan kimyo sanoati chiqindilari va birinchi o‘rinda fosforli o‘g‘itlar (fosfogips) ishlab chiqarish chiqindilari hisoblanadi.(1)

Tarkibida kalsiy sulfati bo‘lgan mahsulotlarni sanoatda ishlatish nafaqat iqtisodiy, balki ekologik ahamiyatga ham ega. Chiqindilarni yuqotish uchun katta sarf-xarajatlar ishlatiladi, ba’zida bu mablag‘ asosiy mahsulotning 10-12 % ini tashkil etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METOD

MDH mamlakatlarida birinchi bo'lib kalsiy sulfati α -yarimgidрати xomashyoni 0.8 MPa bosim ostida qayta ishlash natijasida S.F.Yamarov tomonidan olingan. I.V.Perederiy, yuqori mustahkamlikka ega bo'lgan gips olish uchun gipsli shag'alni 0.13 MPa bosim ostida bug'lanish, quritish va maydalashni taklif etgan. Shag'alni quritish barabanida 120 °C darajada quritiladi. F.P.Sadovskiy va A.S.Shklyar delepfer konstruksiyasi ishlab chiqdilar, bu usul vositasida xomashyo 0.13 MPa bosim ostida avtoklavda qayta ishlanadi, olingan yarimgidrat quritilishi ham shu uskunada amalga oshiriladi. Sanoat chiqindilari haqidagi adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, tarkibida sulfatli bo'lgan sanoat chiqindilari qo'shimcha texnologik jarayonlardan keyin gipsli bog'lovchi ishlab chiqarish uchun xomashyo vazifasini o'taydi.[6]

MUHOKAMA

Tabiiy xomashyo va sanoat chiqindilari asosida gipsli bog'lovchilar turlarini yaratish sohasida muhim natijalarga O'zbekistonlik olimlar M.A.Axmedov va T.A.Otaqo'ziyev, E.T.Otaqo'ziyevlar erishganlar.

Chiqindilarning ma'lum qismini qurilish materiallari sanoatida yuqori iqtisodiy samara bilan ishlatish mumkinligini o'zlarini tadqiqot natijalarida ko'rib o'rganib chiqqanlar. Tarkibida silikat va fosfat qo'shimchalar bo'lishi gips mahsulotlari mustahkamligini pasaytiradi va kristall kimyoviy bog'lamalarni susaytiradi. Chiqindilar sifatini oshirish uchun yuvish zarur, lekin bu tadbir ko'p miqdordagi suv sarfiga olib keladi, bu esa ishlab chiqarishni murakkablashtiradi va mahsulot qimmatlashishiga olib keladi. Qo'shimchalardan yuvmasdan bog'lovchi

tayyorlash uchun kislotalardoshli uskunalardan foydalanish lozim bo'ladi.(3)

NATIJALAR

Gipsli bog'lovchi olish uchun xomashyo gipsli bog'lovchi olish uchun asos kalsiy sulfati ikki gidratining termik dissotsiyasi jarayonidir.

Tarkibida gips bo'lgan chiqindilarni bog'lovchilar ishlab chiqarishda qo'llash iqtisodiy va ekologik masalalarni hal qiladi.

Ikki suvli gips kristallangan suvning bir qismini yuqotib, yarim suviga naylanadi, hosil bo'lgan modda suvga nisbatan faolligi tufayli, olingan maxsulot bog'lovchi sifatida qo'llanilishi mumkin.

Sanoat chiqindilarini utillashtirishning asosiy sababi chiqindilarni saqlash qimmatga tushishi, ular ko'p foydali maydonlarni egallaydi hamda tarkibida turli zararli moddalar bo'lganligi sababli ekologiyaga zarar keltiradi.

Tarkibida gipsi mavjud asosiy chiqindilarning kimyoviy tarkibi 2- jadvalda keltirilgan.

Gipsi mavjud chiqindilar tarkibida kalsiy sulfatlaridan tashqari olingan bog'lovchilar texnik xossalarni o'zgartiruvchi qo'shimchalar bo'lishi mumkin. Qo'shimchalar organik va noorganik, kremniyli fluor, alyuminiy, temir birikmalari, radiaktiv birikmalar hamda erkin kislotalarning ayrim miqdoridan iborat bo'lishi mumkin.(2)

Xalq xo'jaligida 50 dan ortiq gipsli chiqindilarni sanab o'tish mumkin, ular ichida hajmi kattasi fosfogips mavjud.

Tarkibida gips mavjud bo'lgan chiqindilarni ayrim xossalari 1-jadvalda keltirilgan.

Tarkibida gipsi mavjud bo‘lgan chiqindilar xossalari

Chiqindilar turi	Zichligi Kg/m ³	Yuza m ² /kg	Namlik %	Kalsiy sulfati modifikatsiyasi
Fosfogips	2430- 2360	310-350	30-40	Digidrit
Fosfopolugidrat	2740-2780	110-150	25-40	Yarimgidrat
Borogips	2120-2150	500-700	40-60	Digidrid
Gidrolizli gips	2250-2350	30-40	-	Digidrid
Ftrogips	2250-2350	600-800	-	Angidrid
Tsitrogips	2300-2340	600-650	25-30	Digidrid
Xlorogips	2280-2320	450-480	20-40	Angidrid

Borogips borat kislota ishlab chiqarish chiqindisi, 2 turi dolomitli va boratsitli borogips mavjud;

ftrogips–dala shpatidan plavikali kislota olishda hosil bo‘ladigan chiqindi;

xlorogips-bioshiftli oltingugurt kislota bilan ishlov berishda hosil bo‘ladigan chiqindi;

Olmaliq, Navoiy va Samarqandda sement sanoati uchun kerakli gidravlik qo‘shimchaga bo‘ladigan talabni qondirish maqsadida, shu qo‘shimchani ishlab chiqaradigan sexlar qurish maqsadga muvofiq.

Fosfogips asosida sulfoalyuminat-silikatli sement olish texnologiyasi O‘zbekistonlik olimlar tomonidan yaratilib, tajriba sifatida ishlab chiqarildi.

Yaratilgan sulfoalyuminat-silikatli sementda (SAS-sement) fosfogips asosiy xomashyo hisoblanadi (4% gacha), bu esa uni katta miqdorda ishlatishga imkon beradi, sement tannarxini arzonlashtiradi, yonilg‘i sarfini kamaytiradi va atrof-muhitni kimyo zavodlaridan chiqadigan zaharli chiqindilar bilan ifloslanish

muammosini qisman bo'lsa ham hal qiladi.

Bunday sementni alohida bog'lovchi sifatida ham ishlatish mumkin.

Sement ishlab chiqarish sanoatida fosfogips sement klinkerini kuydirishda minerallovchi hamda tabiiy gips o'rniga sementning tutib qolish muddatini (tishlashishini) boshqaruvchi qo'shilma sifatida qo'llaniladi (GOST 23464-79). Xomashyo bo'tqasiga 3-4 % miqdorda qo'shiladigan fosfogips klinkerning tuyilish koeffitsientini 0,89-0,9 dan 0,94-0,96 gacha oshiradi. Fosfogipsning minerallashtiruvchi ta'sir qilish mexanizmi 1400 °C gacha haroratda SO₃ ning katalizatorlik ta'siri natijasida CaO ni bog'lovchi oraliq birikmalarning hosil bo'lishidir.

Natijalar shuni ko'rsatdiki sanoat chiqindisi fosfogipsdan gips bog'lovchisini olishda Navbahor koni dolomitidan foydalanib fosfogipsni neytrallashtirish orqali undagi kislotali muhitni kamaytirib pH ni o'zgartirishga muvaffaq bo'lindi. 1-1,5% namlikda DU uyma og'irligi Navbahor dolomiti uchun 1,26 g/sm³ ; Qarnob dolomiti uchun 1,27 g/sm³ ga teng. DU namunalarining tabiiy qiyalik burchagi qiymati 38-42 graduslarni tashkil etadi.

Ularning sochiluvchanligi tekis, hech qiyinchiliksiz tarqaladi. Namlik sig'imi chegarasi-7,5-9,22%, undan yuqori namlikda ushbu xom ashyo o'zining sochiluvchanligini yo'qotadi. Navbahor dolomitida 28% CaO va 25% MgO mavjud, Qarnob dolomitida bu ko'rsatkich mos ravishda 19,63% tarkibida CaO va MgO dan tashqari makro va mikroelementlar uchraydi.

References

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 20 fevraldagi PQ-4198-sonli

qarori.

2. T.A.Otaqo‘ziyev, E.T.Otaqo‘ziyev. Gips, ohak ishlab chiqarish va gipsbeton, ohakbeton ishlari. –Toshkent. A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti. 2004.-248b.

3. Z.Yu.Negmatov, A.A.Sultonov.Qurilish gipsi xossalari aniqlash.Uslubiy ko‘rsatmalar .—Samarqand, SamDAQI, 2006.-14b

4. N.A.Maxmudova.Нейтрализация сери гипсовых вяжущих из хвостов флотации серного производства // Сборник научных трудов.Разработка технология и исследования свойства вяжущих, заполнителей бетонных и железобетонных изделий и конструкция.Ташкент-1993. S-95-96.

5. N.A.Maxmudova.Нейтрализация сери гипсовых вяжущих из хвостов флотации серного производство.Сборник научных трудов.Разработка технологий и исследования свойства вяжущих, заполнителей бетонных и железобетонных изделий и конструкций.Ташкент -1993. S-95-96.

6. E.Q.Qosimov. O‘zbekiston qurilish ashyolari. –Toshkent.: O‘AJBIT markazi, 2003. -203b.